

**ARQUEOLOGÍA Y TEATRO: DE LOS RITUALES
MIMÉTICOS PRETEATRALES EN EL ANTIGUO EGIPTO A
LA ESCUELA VIVENCIADA DEL DEMOS.**

Dr. Antonio Cantos Ceballos.

Profesor Titular de Dirección Escénica de Actores

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Universidad de Málaga

*“Tu gloriosa emanación procede de tí
manteniendo vivos dioses y hombres.
Reptiles y animales(de cuatro patas)
viven de ella.*

*Te aproximas a nosotros desde tu (oscura) cueva cada
estación,*

*vertiendo el agua por la fuerza de tu alma
para incrementar los sacrificios para tu doble(es decir, alma),
tú alimentas a hombres y a dioses por igual.*

¡Salve, oh (nuestro) señor!

No hay dios como tú

la tierra tiene tu figura;

el submundo se ajusta con tus misterios”.

PAPIRO DE BERLÍN

Este fragmento del Papiro de Berlín traducido por P. J. de Hórrack y recogido por el investigador Max Müller(1990, p. 143) hace alusión a la representación dramática más importante celebrada en el Antiguo Egipto: **el mitologema de Osiris**. Tenemos noticia de estas representaciones dramáticas en el país del Nilo en torno al año 3000 a. C. Básicamente, estas puestas en escena tienen, en cuanto a su contenido, una clara raíz mitológica. Mediante las personificaciones de los hechos sagrados procedentes del culto a los dioses, por medio de danzas y canciones, los egipcios recuerdan los misterios del mundo: se explican los actos de la tierra por referencia a actos de personificaciones sobrenaturales.

El mitologema es algo más simple que un relato, no es un cuento, ni tampoco posee para nada un carácter intelectual sino vital, pues es esencial al mito el que sea sentido como una realidad vivida, que no conoce la distinción entre sujeto y objeto, típica de la actitud intelectual descubierta por los griegos, sino que funde a ambos, al sujeto y al objeto, en la unidad del creyente y de lo creído. De este modo, la representación de los mitologemas en la sociedad del Antiguo Egipto cumpliría la función de expresar dramáticamente la ideología de la que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en generación, sino ante todo su ser y estructura misma, los elementos, los vínculos, las tensiones que la constituyen, justificar en fin las reglas y las prácticas tradicionales, sin las cuales todo lo suyo se dispersaría, como nos dice el profesor García Pelayo(1978, p. 27): *“el mito actúa como factor integrador, es decir, capaz de convertir a la pluralidad de hombres y de grupos en una unidad“*. Desde esta perspectiva, la función de los mitologemas **persigue un claro afán didáctico: enseñar al pueblo, de forma oral y vivenciada, el origen y las transformaciones del mundo y de su propia sociedad, mediante su participación directa en estas ceremonias de narraciones de carácter sagrado.**

El mitologema más representado era el de Osiris. César Oliva y Francisco Torres(1992, p. 21), nos aportan detalles acerca de las frecuentes celebraciones-representaciones del mito de Osiris, que tenían lugar en

el desierto, delante o en el interior del templo, y su duración aproximada era de ocho días que se correspondían con los ocho actos de que constaba la obra.

El mitologema era interpretado por los sacerdotes y el pueblo, quienes usaban, como vestuario para la ocasión, una prenda ritual en la que dominaban los tonos blancos llegando a ser transparentes los de las muchachas. Los actores llevaban gran cantidad de adornos corporales, como peluca y trenzas, y un maquillaje a base de fuertes colores para el rostro, empleando la anilina para azular los ojos.

El centro del espectáculo comprendía los rituales por la muerte de Osiris y, sobre todo, por su resurrección y entrada en el templo. Su muerte representaba la sequía anual del Nilo y su renacimiento: el desbordamiento del mismo y el crecimiento de las mieses. En suma, se venía a representar la renovación de la vida vegetal. Según el mito, el cuerpo muerto de Osiris llegó flotando a Byblos (costa de Fenicia), donde revivió en forma de árbol verde, entrando de nuevo en la vida. Osiris era el poder que daba la vida, proporcionando alimentos en este mundo y dando una existencia feliz en el otro. Por esto era el dios de los muertos y del más allá.

Dentro de la representación existía una parte fundamental que se ocultaba al pueblo: la entrada del faraón y del sacerdote al cuarto de los secretos, y que tiene que ver con la teofanía de la realeza egipcia encarnada en el faraón quien, como actor principal del espectáculo y dios mismo, entraba en comunicación con el más allá para efectuar el milagro anual de la crecida del Nilo. De esta forma, el faraón se manifestaba como regulador de los poderes naturales y, por tanto, como el señor de la fertilidad, siendo, pues, el vínculo necesario entre el orden social y el orden cósmico, la única garantía de que la naturaleza siguiera su curso regular, se comportara con arreglo a las necesidades de la sociedad y todo estuviera en orden. A la salida del templo, la función terminaba con unos himnos en los que el pueblo se regocijaba del milagro anual.

La historia del Antiguo Egipto se desarrolló a lo largo del Nilo, en estrecha relación con la dinámica de este río. Pocas civilizaciones antiguas, con alto nivel de desarrollo, han estado tan condicionadas por un medio geográfico como la egipcia. Egipto es un don del Nilo, afirmó Herodoto en el siglo V a. C. al visitar este país, expresando de forma afortunada esta relación. Una de las características del río Nilo era su crecida anual, provocada por las lluvias torrenciales del Sur. La crecida inundaba el valle y el delta, depositando un aluvión de tierras y limos, que los egipcios llamaban “tierra negra”, de gran fertilidad, que dejaba los campos preparados para la siembra. La vida económica de los antiguos egipcios giraba en torno al fenómeno de las inundaciones anuales. Los años de escasez, al igual que los de prosperidad, estaban relacionados, directamente, con estas inundaciones: si la crecida era excesiva, anegaba los núcleos de población asentados al borde de las “tierras negras”, provocando desastre y destrucción, si la crecida era escasa, las tierras cultivables disminuían y la cosecha resultaba insuficiente para alimentar a toda la población. Todo pues, o casi todo, giraba en torno a esa fuente de riqueza: las “tierras negras” que convertían al país en una potencia agrícola. Como observa la profesora Enguix(1989, p. 8), el ciclo del Nilo presentaba una gran regularidad: entre junio y septiembre tenía lugar la crecida del caudal, dejando las tierras húmedas, fértiles y aptas para el cultivo. A partir de febrero comenzaba la época de la sequía, el estiaje era creciente hasta junio, cuando se iniciaba el nuevo ciclo de inundaciones. De acuerdo con estas fases del ciclo fluvial, los egipcios dividieron el año en tres estaciones: “akit” o inundación, “peret” o estación de germinación y “shema” o estación de las cosechas.

Los egipcios, basándose en la observación, asociaron el comienzo de la primera estación con otro acontecimiento: la aparición de la estrella Sirio, que este pueblo convirtió en la manifestación de Isis, la diosa iniciadora, la que detenta el secreto de la vida, la muerte y la resurrección, encarnadora del principio femenino y fuente mágica de toda fecundidad y transformación. De este modo, cuando aparecía Sirio se celebraba el primer día del año, siendo recibido con festejos y ofrendas, dentro de las cuales ocupaba un lugar preeminente la representación del mitologema de Osiris.

Osiris llega ser el dios cultivador, identificado con el sol en su fase nocturna, significando la continuidad de los nacimientos y de los renacimientos cíclicos del Nilo. Simboliza, en suma, el drama de la existencia humana en el Antiguo Egipto, abocada por la situación geográfica del país, a la muerte, pero que triunfa periódicamente sobre ésta. Osiris es la actividad vital universal, sea ésta terrena o celeste que, en la forma

visible de un dios, desciende al mundo de los muertos para permitir la regeneración y, por último, la resurrección en la gloria osírica, pues, como nos dicen Jean Chevalier y Alain Gheerbrant(1991, p. 788) “*todo muerto justificado es un germen de vida en las profundidades del cosmos, exactamente como un grano de trigo lo es en el seno de la tierra, llega a ser el dios cultivador*”.

Todos los miembros de la comunidad eran actores del mismo espectáculo existencial, aunque con un cometido diferente: ***el faraón-chamán como actor principal y el resto del pueblo en un relevante papel corágico***. Este papel corágico, desempeñado al unísono por la comunidad, resultaba determinante en la ceremonia, puesto que aporta a la acción del *faraón-mago* una credulidad y una realidad eficaces, como nos explica Jean Duvignaud(1981, p.23): “*La reunión en grupo de esos hombres es un agrupamiento ordenado que toma una forma, siempre la misma para cada grupo, y ordena una extensión que, sin ella, sería abstracta y vacía. Finalmente es el público quien termina el milagro o el acto de brujería porque el mago le presenta figuras que él interpreta y completa y le aporta una gramática cuya sintaxis conoce el cónclave*”.

Gracias al relato del productor del espectáculo, nos cuenta Peter Slade(1978, pp. 114-115), un tal I-Kherne-fert sabemos que la representación se remonta al 3000 a. C. I-Kher-nefert lo organiza todo y escoge para sí los mejores papeles, encarnando, por ejemplo, el Gran Advenimiento: camina tras los pasos de Osiris y consigue que su barca se mueva. La procesión que iba de lugar en lugar, estaba impregnada de drama por todas partes: había pompa, enemigos, viaje, matrimonio, muerte, venganza y resurrección. También existían escenas de lucha que se improvisaban en distintos lugares, mientras el público tomaba, en todo momento, un papel activo: la muchedumbre prorrumpía en agudos chillidos, y las mujeres se golpeaban fuertemente los pechos cuando el cuerpo de Osiris se introducía en el templo.

Esta reciprocidad de intercambios mentales y simbólicos entre ejecutante y creyentes, adquiere un sesgo didáctico que será de vital importancia en las ulteriores sociedades históricas diferenciadas: del oficiante al pueblo educado pasan los símbolos y las religiones, y del pueblo al oficiante vuelve la credulidad que autentifica, que aporta la veracidad. En dicha reciprocidad hay una auténtica interacción de enseñanza-aprendizaje activo que produce, como síntesis, una creación mental colectiva: ***el mito***, que sirve para dar una explicación a los misterios del universo, acervo cultural de la comunidad, que se transmite, como legado, mediante estos gérmenes de teatralidad.

El teatro griego continúa la antigua fiesta agraria y la fiesta es, ante todo, un lugar de enseñanza, donde se representan y narran los antiguos mitos, donde están operantes las fuerzas divinas en cuya eficacia se cree. El poeta ejerce de pedagogo, desplegando ante los discentes espectadores, las situaciones límite de la existencia humana en su vertiente grotesca (comedia) o terrorífica (tragedia). El público mediante la “***mímesis***” participa vivenciadamente de esta enseñanza, identificándose con el héroe y, lo que es más importante, apprehendiendo el contenido del mensaje paradigmático lanzado por el poeta.

Siguiendo a R. Adrados(1983, pp. 490-491), el tema central del teatro griego se centra en la angustia y la salvación de la ciudad. Generalmente, la acción dramática se centra en un jefe o rey acompañado de su pueblo, de sus amigos o de sus servidores, que viven con él un episodio de su vida, que es la vida de la ciudad. En estas acciones, el héroe quiere salir de un problema inextricable para imponer una solución salvadora. El héroe trágico, venza o sea derrotado, sobreviva o muera, ha de pasar por el dolor. Aunque la comedia presenta un conflicto que se resuelve por medio de la risa y el recurso a la fantasía, la risa, tiene igual fuente de dolor, dado que, es la imperfección, la incoherencia del mundo ideal que el poeta pone en su lugar, lo que la provoca.

Tragedia y comedia constituyen, por tanto, un testimonio privilegiado de la vida intelectual en la Atenas del siglo V a. C. donde tres autores componían, año tras año y solamente para las fiestas de las Grandes Dionisiacas (mes de marzo), una trilogía (tres dramas) cada uno y un drama satírico. A esto hay que añadir las cinco comedias para cuya representación había reservado especialmente un día. Tres días enteros, y del orden de las siete a las ocho horas diarias, permanecían en el teatro miles de espectadores(de 15 a 20.000), para ver desfilar ante sí la representación de los dramas, a razón de una trilogía y un drama satírico cada día. Las representaciones de las obras dramáticas suponían una verdadera competición (“agón”), en la que diez jueces escogidos del pueblo por los espectadores habían de decidir quién era el poeta, el corego y el protagonista

(primer actor), a los que había que otorgar el premio. En este contexto descrito, Claude Mossé(1981, p. 48) resalta el nivel cultural adquirido por el *demós*: “*cuando se piensa que fueron los atenienses reunidos en el teatro quienes coronaron a Esquilo, Sófocles y más tarde a Eurípides, prefiriéndolos a oscuros comparsas, no podemos por menos que admirar la seguridad en el juicio de este pueblo y dudar de los daños de la ‘teatrocracia’ denunciada por Platón*”.

Las representaciones trágicas tenían en la Atenas del siglo V a. C., una función altamente educativa. En un estado democrático como el ateniense, donde todos los ciudadanos podían participar en la cosa pública, pero donde todavía no existían escuelas regulares y el comercio de libros se encontraba en sus comienzos cuando no era inexistente, la adquisición de la cultura, estaba prácticamente ligada a la “*auralidad*”, **como afirma el profesor Bianchi Bandinelli**(1981, pp. 464-465): ***el poeta cumplía una función civil preeminente, era el principal educador del pueblo.***

La vida de la democracia ateniense y su producto cultural más genuino, el drama ático, transcurren paralelamente, siendo este último un fiel espejo de su tiempo, reflejando la compleja realidad histórica, social y política dentro de la cual ha surgido y se ha desarrollado. En pleno siglo V a. C., período en el que el ciudadano se siente “político” por antonomasia y, por tanto, comprometido directamente en la dirección de la “polis”, el poeta trágico está siempre intentando desempeñar el papel de educador entre sus conciudadanos, a los que propone, enmascarado tras el mito, su visión particular del mundo, y con ésta de forma implícita, su visión personal sobre la realidad de su tiempo. La extensión urbana es, con respecto al campo, un lugar privilegiado, animado y dinamizado por la política, porque esta sugiere y ofrece la ocasión de una participación activa en la acción común que asocia a todos los hombres libres en función de su concentración en un mismo lugar. Asistimos, en el seno de la polis ateniense, al nacimiento de la razón humana componiéndose una participación basada en el universo mental centrado en el lenguaje, en el que el discurso se configura como vehículo fundamental en la relación de hombre a hombre: el diálogo, la persuasión paulatinamente, reemplazan a la violencia, típica de la dominación feudal, y regulan, a partir de entonces, las relaciones humanas. ***En este contexto descrito, nace el teatro como un lugar para la reflexión colectiva, en el que se ponen en tela de juicio los valores arcaicos contemplados a la luz de la nueva ética ciudadana.***

Los personajes de la tragedia griega representan arquetipos de valores y comportamientos del pasado arcaizante que adquieren en escena, a los ojos de la nueva mentalidad democrática, el rol de personalidades criminales, aisladas por el acto que han realizado o que van a realizar, representantes por tanto de diversos casos de anomia y de desequilibrio: Jerjes ha cometido la falta de atacar Grecia, Orestes acuchilla a su madre, Antígona viola las leyes de la ciudad, Electra empuja a su hermano a matar a su madre, Edipo lleva consigo un asesinato y un incesto. Esta representación de la individualidad culpable domina el teatro griego como algo consustancial a sí mismo como nos hace notar J. Duvignaud(1981, p. 222): “*ahí comienza el arte dramático, en el momento en que un poeta coloca en escena, en una soledad absoluta no temperada por el coro (al contrario), a un ser imaginario dotado de vida y de palabra cuya función consiste en asumir en público la responsabilidad del acto que le ha separado del resto de los hombres*”.

Así pues, el teatro se convierte en un foro en el que se contemplan las prescripciones que regían las estructuras sociales feudalizantes, tales como: la obediencia incondicional al soberano personal, las leyes de honor caballeresco, las exigencias de la venganza privada, los deberes imprescindibles debidos a las familia o la ciega sumisión al orden establecido. Estas formas arcaizantes, pero que todavía perviven en la memoria colectiva, se confrontan con los nuevos valores establecidos por una estructura social fundamentada en la política de un Estado que representa la voluntad del *demós*, un nuevo derecho colectivo y una definición de deberes de reciprocidad. De este modo, el teatro estimula al ciudadano democrático para que aprenda así a entender y a dominar prácticamente tanto su propia individualidad como su medio social e histórico. A través de la vivenciada contemplación de las obras escenificadas se forma una conciencia crítico-reflexiva en el propio espectador que se mira a sí mismo en los trágicos.

La tragedia “*Antígona*” de Sófocles es, sin duda, la obra que mejor ilustra todo lo que acabamos de decir. Antígona es la hija de Edipo. Su hermano, Polinice, ha atacado la ciudad de Tebas donde reina Creonte. Polinice, muerto en el asalto a la ciudad, queda abandonado al pie de la muralla tebana, debido a la expresa

prohibición del soberano de que se le propicien los ritos funerarios. Antígona opta por honrar a los difuntos, “por venerar las leyes del Hades”, y desafía a Creonte realizándole un enterramiento simulado a Polinice mediante un espolvoreo ritual: de esta forma opta por los derechos del “genos” (familia) frente a la normativa de la polis, dictada por Creonte, en la que se establece un distingo entre el criminal y el servidor de la comunidad. La muerte de Antígona, simboliza el triunfo de las nuevas leyes ciudadanas fundamentadas en la cohesión y la supervivencia de la propia ciudad frente a los decretos divinos inmutables. Sin embargo, la tragedia no concluye aquí, Sófocles pretende ir más lejos, invirtiendo el resultado de los acontecimientos: Hemón, el hijo de Creonte, se mata sobre el cadáver de su amada Antígona, y además, Eurídice, madre de Hemón y esposa de Creonte, sabedora de la desgracia de su hijo, se suicida maldiciendo a su marido. De este modo, el hombre político de la ciudad moderna se hunde en el final de la obra ante la desgracia individual: reconoce su culpa y la ruína en que ha sumido a su familia, ve el castigo merecido por sus crímenes y ataca a la justicia de los dioses por haber maldecido a su familia. Por último, Sófocles pone en boca del personaje Corifeo su sentencia: “las leyes eternas hay que respetarlas y quien las viola será castigado”.

Ha sido el profesor Enzo Degani(1981, p. 231), quien en una lectura más profunda del trasfondo de esta tragedia, ha puesto de relieve la **intencionalidad de crítica política** que manifiesta Sófocles ante los acontecimientos que vive Atenas en estos momentos: Sófocles advierte de los peligros a que puede llevar el sistema ciudadano en un mundo construido a medida del hombre y del Estado, que se fundamenta, exclusivamente, en la razón y, en consecuencia, ignora toda ley escrita y a los propios dioses, lo que viene a degenerar en una tiranía. Creonte no escucha a las personas, ni a los dioses, sino que se acobarda ante los acontecimientos, con una visión desde la categoría de la inmediatez de los hechos, sin capacidad de prevención, con miedo. Antígona es, por el contrario, el símbolo de lo irracional, del amor, la voluntad, la naturaleza, la libertad, la justicia, representa la dignidad de la vida moral auténtica, sin reservas: su actitud moral y ética hace complementarias en la acción la autonomía y la heteronomía moral. Por tanto, el verdadero significado ético-político de “Antígona”, radica en el contraste entre el “*hipsipolis*” que actúa para el bien de la ciudad, ateniéndose a los principios decretados por los dioses, y el “*ápolis*” que, en cambio, la lleva a la ruína sustituyendo aquellos principios con “*nomoi*” (leyes), puramente humanas: Antígona muere en nombre de aquellas normas que aunque no están escritas son inapelables, establecidas por el mismo Zeus, y los mortales no pueden permitirse el lujo de transgredirlas en cuanto que no son ni de hoy ni de ayer, sino que viven siempre, y nadie sabe cuando aparecieron. La manifiesta denuncia y condena de Sófocles al primer estado laico del mundo, la Atenas de Pericles, fundamentado en los principios del filósofo Anaxágoras, no pasa desapercibida ante los ojos de los espectadores atenienses quienes reconocen perfectamente en Creonte al mismísimo Pericles.

En conclusión, la representación del drama ático se configura como una forma eficaz de enseñanza, una enseñanza de tipo religioso que se imparte al público: en la tragedia se representan y narran los antiguos mitos, donde están operantes las fuerzas divinas en cuya eficacia se cree. El público ateniense mediante la “mímesis”, **participa vivenciadamente de esta enseñanza**, identificándose plenamente, durante el tiempo limitado que dura la representación, con los paradigmas propuestos, expresión de situaciones límite de la naturaleza humana. El espectador, siente en sí la desgracia trágica, experimentando **el fenómeno del aprendizaje catártico en el que lo comprendido está en relación dialéctica con lo vivido**.

Las comedias de Aristófanes suponen, ante todo, un compromiso con la contextura de la vida colectiva real, con sus crisis y exaltaciones. Los personajes de Aristófanes están desapegados de la tradición arcaica y sus valores tradicionales. El teatro se abre a la educación centrada en el planteamiento de conflictos históricos del momento, cuestiones que bajo apariencia real y no mitológica tienen que ver con temas tan importantes como la guerra, la paz, el gobierno de las ciudades y de los hombres. En suma, frente a un contexto mitológico de la tragedia inmutable e intangible, Aristófanes presenta en sus comedias unos personajes corrientes que protagonizan y resuelven los conflictos planteados: Diceópolis en los “*Acarnienses*” hace su paz personal con el mundo para gozar de la vida; Filocteón en las “*Avispas*” significa la popularización del oficio de juez en un tic y una manía; los “*Caballeros*” ilustra la aspiración de un tendero al poder. Los personajes de Aristófanes expresan la realidad de una ciudad, cuyo destino no es inexcrutable, sino que es posible transformar y en la que el hombre puede intervenir realmente.

Las ruínas y sufrimientos de la Guerra del Peloponeso, el desarrollo del individualismo, la decadencia de la religión cívica y, también, la influencia del pensamiento racionalista configuran una coyuntura histórica de progresiva disgregación en la Atenas de las últimas décadas del siglo V a. C. (430-390). Aristófanes no permanece impasible a estos acontecimientos y, desde su opción política aristocrática, pacifista y reaccionaria, ataca a los jefes de la democracia (Cleón, Cleofón), predicando la paz y manifestándose abiertamente en favor del campesino del Atica, al que la guerra ha expulsado de sus tierras y cuyo buen sentido, algo rudo, rechaza la seducción de los intelectuales educados en la sofística. Prácticamente nada escapa al sarcasmo y la burla de Aristófanes: las instituciones humanas, los gobiernos políticos de Atenas (“Caballeros”), los tribunales de justicia (“Avispas”), la filosofía de los sofistas (“Nubes”), la legislación y el poder militar que con la guerra, destruyen los lazos sociales y familiares (“Lisístrata”), y, cómo no, los dioses (“Nubes”).

Pero, bajo esta apariencia de burla permanente, existe *un trasfondo profundamente didáctico* del que la obra de las “Avispas” constituye un excelente botón de muestra para ilustrarnos sobre el grado de compromiso de Aristófanes con el público ateniense, puesto que, en ella el poeta arremete contra la organización jurídica de Atenas: el Helieo, que era el tribunal popular de Atenas, compuesto por sorteo y del que cualquier ateniense podía formar parte. Esta organización no hubiera supuesto graves inconvenientes si Pericles, a fin de indemnizar a los heliastas por el tiempo que dedicaban a sus funciones, no les hubiera concedido la suma de un óbolo, lo que movió a pobres y a haraganes a ver en las funciones jurídicas un medio de ganarse la vida sin gran trabajo. Por contra, las gentes acomodadas se desinteresaban de sus funciones, de suerte que los tribunales quedaron a merced del populacho y de los demagogos de turno que los manipulaban. El día en que Cleón aumentó la paga a tres óbolos, el mal empeoró: los demagogos aprovechan los resentimientos de la multitud que componen los tribunales para mediante la práctica instituida de la “ostrakoforía” podían condenar al destierro temporal a sus enemigos políticos y realizar por su cuenta personal lucrativos negocios.

Las “Avispas” aparece precisamente en un momento en que los demócratas, partidarios de la guerra, cuyo jefe es Cleón, se sirven más que nunca de los heliastas para satisfacer sus pasiones o sus apetitos: es la época en que se multiplican las acusaciones de “laconismo”, es decir de entendimiento con el enemigo (la Laconia), contra los aristócratas, partidarios de la paz, y contra los moderados, como Aristófanes. El poeta trata en su comedia, desde la perspectiva de sus convicciones, de explicarle al “demos” la situación, demostrándole que, lejos de tener en sus manos el poder, es el juguete de un puñado de desaprensivos que se reparten el pastel entre ellos dejándoles nada más que las migajas. Cleón es el blanco favorito del poeta, puesto que para éste, es el verdadero responsable de todos los males sufridos por la ciudad durante el episodio histórico de la Guerra del Peloponeso y será en su comedia los “Caballeros”, representada en las fiestas Leneas del año 424 a. C., cuando Aristófanes la emprenderá abiertamente contra Cleón, al que representa como un esclavo curtidor y tartajoso: Paflagonio.

Según refiere Claude Mossé(1981, p. 61), los “Caballeros” se representó poco después del rechazo por parte de Cleón de las ofertas de paz hechas por Esparta. Cleón se compromete a tomar el islote de Esfacteria, donde son encerrados los soldados lacedemonios frente a Pilos. Y de hecho, elegido estratego y enviado con Demóstenes al Peloponeso, obtiene la rendición de los soldados lacedemonios en los plazos que se había fijado, lo que le supone un aumento de prestigio entre el pueblo. Pero, para Aristófanes, Cleón no es más que un demagogo que ha recogido lo que otros han sembraron, por esta razón, en su obra, los adversarios más irreductibles de Cleón son los ciudadanos que componen el cuerpo de caballería (“Caballeros”), y son los que constituyen el Coro de la comedia.

Gascó Contell(1970, p. 12-13) subraya el valor cívico que el comediógrafo ateniense ponía en sus críticas, acertadas o no, con el siguiente dato: *“Como Cleón era el político más popular y querido entre las masas democráticas atenienses, los artistas que confeccionaban las máscaras para las representaciones se negaron a hacer la de Cleón. Ningún actor quiso, además, encargarse del papel que le parodiaba. Y fue el propio Aristófanes, sin máscara y con la cara embadurnada, el que salió a representar el papel de Cleón”*.

Sin embargo, el elemento verdaderamente sociológico de la comedia de Aristófanes, no se encuentra tanto en la delimitación de marcos sociales rigurosos, ni en la reivindicación política que lleva, sino en *la*

poderosa capacidad imaginativa que quiebra las costumbres que ordenan la visión cotidiana de las cosas, inventando otros marcos nuevos para el mundo. Este prodigioso verbo imaginativo de Aristófanes es el que, a la postre, establece la verdadera correlación con la realidad colectiva de la ciudad. Rodríguez Adrados(1983, p. 100) señala, al respecto, como no existe límite o imposible que se resista a la acción del héroe cómico creado por Aristófanes: este héroe es capaz de subir a los cielos en un caracol gigante (Trigeo, el viñador) para bajar la paz y devolverla a Grecia; o de bajar a los infiernos para buscar al poeta trágico Esquilo al que se echaba de menos en Atenas (“Ranas”); e incluso si Atenas resulta molesta por los impuestos o los delatores, el héroe cómico (Evelpidas y Pisitario) podrá fundar una ciudad en las nubes (Nefelococigia) libre de las incomodidades terrestres, como ocurre en su comedia de las “Aves”.

Este es el maravilloso universo utópico de Aristófanes: la rotura de la norma, lo fantástico y lo novelesco, el mundo al revés en el que se arbitra una disparatada solución, que dura sólo hasta que se acaba la función. Pero durante este “lapsus” temporal, la comedia de Aristófanes se constituye en **una verdadera escuela de aprendizaje de la libertad individual**, en la que se demuestra la posibilidad de transformar la realidad en la que **se ofrecen alternativas fuera de las opciones que suponen la pervivencia de los usos y las mentalidades antiguas**.

En suma, las representaciones de Aristófanes suponen la reivindicación del hombre moderno que se rebela contra el arcaico marco de lo ineluctable y que busca y encuentra otros caminos. El espectador ateniense se identifica emocionalmente con el héroe y reflexiona, a la vez, sobre el paradigma propuesto, aprehendiendo el mensaje lanzado por Aristófanes, mediante el aprendizaje catártico en el que lo comprendido está en relación dialéctica con lo vivido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARISTOFANES(1970) : *Teatro selecto*, Escélicer, Madrid.

BIANCHI BANDINELLI, R. (1981): *Historia y civilización de los Griegos*, Icaria, Barcelona.

CANTOS, A. (1997): *La expresión dramática en el aula: una metodología creativa fundamentada en el legado histórico cultural de la humanidad*, SPICUM, Málaga.

-(1997): *El juego dramático: una plataforma privilegiada para la creatividad*, Universidades de Andalucía, Málaga.

-(2003): *Creatividad expresiva en el arte del actor: ejercicios prácticos y propuestas para el trabajo de improvisación*, Ñaque, Ciudad Real.

CHEVALIER, J. Y **GHEERBRANT**, A. (1991): *Diccionario de los símbolos*, Herder, Barcelona.

DEGANI,E.(1981): “Democracia ateniense y desarrollo del drama ático”, en **BIANCHI BANDINELLI**(1981): *Historia y civilización de los Griegos*, Icaria, Barcelona , TOMO III.

DIETERICH, G. (1995): *Diccionario del teatro*, Alianza Editorial, Madrid.

DUVIGNAUD, J. (1981): *Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*, F.C.E., México.

ENGUIX, R.(1989): *El Antiguo Egipto*, Anaya, Madrid.

GARCIA PELAYO, M. (1978): *Las formas políticas en el Antiguo Oriente*, Monte Avila, Venezuela.

GASCÓ CONTELL, (1970): “La comedia griega y Aristófanes” en **ARISTÓFANES**(1970): *Teatro selecto*, Escélicer, Madrid.

MOSSE, C. (1981): *Historia de una democracia: Atenas*, Akal, Madrid.

MÜLLER, M. (1990): *Mitología egipcia*, Edicomunicación, Barcelona.

PAVIS, P. (1990): *Diccionario del Teatro: Dramaturgia, estética, semiología*, Paidós, Barcelona.

PETIT, P. (1981): *Historia de la Antigüedad*, Lábor, Barcelona.

RODRIGUEZ ADRADOS, F. (1983): *Fiesta, comedia y tragedia*, Alianza Editorial, Madrid.

SLADE, P. (1978): *Expresión dramática infantil*, Santillana, Madrid.

VALLON, C. (1984): *Práctica del Teatro para niños*, CEAC, Barcelona